

DUKKAKLI EKINLAR VA SOYANING AHAMIYATI

O'qtuvchi M.A.Xolikova, talaba Q.L.Iskandarov, talaba B.Imomaliyev

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234443

Dukkakli - don ekinlari oqsilga boy, hazm bo'lishi oson va tugunak bakteriyalari yordamida havodagi azotni o'zlashtirish xususiyatiga ega. Dukkakli don ekinlarini yetishtirish don yetishtirishni ko'paytirish, o'simlik oqsili muammosini hal etish va tuproq unumdorligini oshirishga imkon beradi.

Dukkakli don ekinlari yuqori ozuqaviy qiymatga ega. Urug'larida A, B₁, B₂, PP, B₆, E, unib chiqayotgan urug'larida C vitaminlari va mineral moddalar, mikroelementlar ko'p. Tuproq unumdorligini oshirishda dukkakli o'simliklarning o'rni katta. 1 ga maydonga ekilgan lyupin tugunak bakteriyalari yordamida tuproqda 400 kg, beda 140-300 kg, ko'k no'xat va vika 100-150 kg, soya 250 kg atmosfera azotini to'playdi. Bargi ko'k no'xat, yasmiq, burchoq, no'xat va xashaki dukkaklilarda patsimon, soya, loviya va vignada uchtalik, lyupinda esa panjasimon bo'ladi. Ildiz tizimi o'q ildiz va yon ildizlardan iborat, 1-2 m chuqurlikgacha kirib boradi, asosan tuproqning haydov qatlamida joylashadi. Ildiz tizimida biologik azot to'playdigan ko'p miqdorda tugunak bakteriyalar mavjud. Poyasi soya, lyupin, xashaki dukkaklilar, loviyada zich, no'xatda tik o'sadi. Ko'k no'xat, yasmiq, burchoq, vika va loviyaning ayrim turlarida yotib o'sadi. Patsimon barglarining uchlaridagi plastinkasi jingalakka aylangan. Pishish davrida poyalar yotib qoladi. Guli noto'g'rl, toj barglari beshta (yelkan, qanotcha, qayiqcha). Gulida 10 ta changchi va bitta urug'chisi bor[2.80].

Dukkakli ekinlarni yetishtirishga qumloq, qumoq - bo'z va o'tloqi tuproqlar qulay hisoblanadi. Ular kislotali va qumli tuproqlarni yoqtirmaydi. Qulay tuproq muhiti (Ph) 6,0-7,5. Soya donida 30-52% oqsil, 18-25% yog', 20% uglevod bor. Donidan sut, qatiq, tvorog, kolbasa mahsulotlari, margarin, un, konditer mahsulotlari, moy, konservalar tayyorlashda foydalaniladi.[2.80.81]

Qadimiy ekin - soya miloddan 6 ming yil avval ham ekilgan. Uning vatani - Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlari. Undan 250 dan ortiq turli taomlar tayyorlanadi. Dunyoda 90 min. geklardan ortiq maydonda yetishtiriladi. Yalpi don hosili 206,4 min. t. Soya dukkaklilar (Fabaceae L.) oilasi Glycine L. avlodiga mansub. Ildizi o'q ildiz, mayda va uzun yon shoxlardan iborat. Asosiy va yon ildizlarida 30-300 tagacha tugunak hosil bo'ladi. Poyasining balandligi 60-125 sm, yo'g'onligi 3-20 mm. Yon shoxlar orasi 3-15 sm. Barglari murakkab, uchtalik. To'pguli shingil, barg qo'ltig'ida joylashgan. Gul bandi qisqa. O'z-o'zidan changlanadi.

Soyaning asosiy oqsili - glitsinin yaxshi hazm bo'ladi, suvda yaxshi eriydi, achib qatiqqa aylanadi, aminokislotalarga boy. Kunjarasida 40% oqsil, 30 % yog', 30%

azotsiz ekstraktiv moddalar (AEM) mavjud. U ko‘k va silos massasi uchun ham yetishtiriladi. 100 kg ko‘k massasida 21 ozuqa birligi, 3,5 kg oqsil bor.

Soya organik va mineral o‘g‘itlarga talabchan. Soya yetishtirishda 1 ga maydonga 30-40 t go‘ng solinadi. Gektaridan 20 s. dan don hosili shakllanishi uchun soya tuproqdan 140-150 kg azot, 30-40 kg fosfor va 40-50 kg kaliy o‘zlashtiradi. Soyani o‘g‘itlashda gektariga sof modda hisobida 30-50 kg azotli, 90-100 kg fosforli va 40-50 kg kaliyli o‘g‘itlar qo‘llash talab etiladi. Sug‘oriladigan yerlarda 1 ga yerga 70-90 kg fosfor, 50-60 kg kaliy va 15-20 t chirigan go‘ng solinadi. Erta bahorda, tuproq harorati 6-7 °C bo‘lgan (fevralning oxiri va martning 1- yarmi) da qator oralari 45 yoki 60 sm, tup orasi 6-9 sm qilinib, 50-65 kg/ga me‘yorda, 5-7 sm chuqurlikda ekiladi. Tog‘li rayonlarda ekish me‘yori 10-15 kg. ga oshiriladi.

Dukkakli ekinlarning o‘shish davrida ularning hosiliga va sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan bir necha turdagi zararkunandalar va kasalliklar paydo bo‘ladi. Bu zararkunandalar mevasi uzun poyali (*Sitona lineatus* L), loviya urug‘i (*Bruchus pisorum* L) va loviya sharbati (*Acyrtosifon pisi* Calt)ga qaraganda tez-tez zararlanadi. Zararlangan donlar yoqimsiz hidli, yaroqsiz bo‘ladi. Zararkunandalarga qarshi foydalanuvchi insektitsidlarga; efedrin, imidor, avavunt va boshqalar samarali chora hisoblanadi.

Dukkakli ekinlar xalq xo‘jaligida foydasiga ko‘ra; oziq-ovqat, yem-xashak, universal, yashil o‘g‘it uchun ekiladigan turlarga bo‘linadi:

Dukkakli o‘simliklar ildizi asosan havodagi erkin azotni to‘plovchi hisoblanadi: Shudgorlashdan oldin yerga o‘g‘itlar solinsa yuqori hosil olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mamatov B.S., Suyunova G.A., Abdurashidova X.F Dukkakli don ekinlarining ahamiyati
2. Vavilov P.P I dr Rasteniyevodstvo. Moskva 1986 y 163 st
3. O‘.P.Pratov va boshqalar. Botanika. Toshkent, ”Ta‘im nashriyoti”. 2010 y
4. Ataboyeva X. O‘simlikshunoslik// 2004 .- B 120 .